

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR NOMIDAGI ANDIJON
DAVLAT UNIVERSITETI**

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGINING DOLZARB
MUAMMOLARI»**

(G‘afur G‘ulom tavalludining 120 yilligi munosabati bilan)

**ONLAYN ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
(2023-yil 9-iyun)**

MATERIALLARI

Andijon – 2023

Konferensiya **G'afur G'ulom tavalludining 120 yilligini** munosabati bilan o'tkazildi.

Mazkur ilmiy anjuman maqolalari va tezislari to'plamida G'afur G'ulom hayoti va ijodi olimlarimiz talqinida, G'afur G'ulomning nazmiy va nasriy merosi, "Shumbola" asarining dunyo adabiyotidagi ahamiyati, G'afur G'ulom asarlarining til va uslubiy xususiyatlari masalalariga doir tadqiqotlar, ilmiy axborotlar o'rin olgan.

Ushbu ilmiy maqola va tezislar to'plami o'zbek adabiyotshunosligi, tarix, folklorshunoslik yo'nalishida ilmiy izlanishlar olib borayotgan professor o'qituvchilar, doktorantlar, mustaqil izlanuvchilar, magistr talabalar uchun mo'ljallangan.

Mas'ul muharrir

f.f.f.d. (PhD) Z.Mamajonov

Tahrir hay'ati:

f.f.d. B.Rahmonov

f.f.d. D.Abdullayeva

f.f.f.d. (PhD) S.Islomova

f.f.f.d. (PhD) O.Kuchkarov

f.f.f.d. (PhD) N.Azizov

O'qit. T.Tojiddinov

G‘AFUR G‘ULOM NASRINING LUQMON BO‘RIXON IJODIDAGA POETIK TA’SIRI

**Hamidova Dilorom,
SamDU 1-kurs tayanch doktoranti**

Annatatsiya:

Ijodkorlik, an’anaviylik uning ijodiy jarayondagi o‘rni, badiiy ta’sirlanish jarayonlari haqida o‘ziga xos qarashlar mavjud. Shu jihatdan, iste’dodli adib G‘afur G‘ulomning nasriy asarlaridagi kestiqlik, piching, kinoya kabi o‘ziga xos ma’nolarning ifodalanishi, bu esa keyingi avlod ijodkorlarining tasvirdagi ma’lum bir mushtaraklarni yuzaga chiqarish imkonini bergan. Maqolada esa, ustoz adibning Luqmon Bo‘rixon nasriga ta’siri haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: *Badiiylik, ijodkorlik, an’anaviylik, navatorlik, izdoshlik va ta’sirdorlik, mahorat.*

GHAFUR GHULAM OF PROSE LUKMAN BURIXON POETIC INFLUENCE CREATION

**Hamidova Dilorom Alimjonovna,
SamSU 1st year basic doctoral student**

Annotation:

There are specific views about creativity, traditionalism, its place in the creative process, and the processes of artistic influence. In this regard, the expression of specific meanings such as sarcasm, sarcasm, and irony in the prose works of the talented writer Gafur Ghulam, which allowed the artists of the next generation to reveal certain commonalities in the image. The article talks about the influence of the master writer on Luqman Borikhan's prose.

Key words: *Artistry, creativity, traditionalism, innovation, followership and influence, skill.*

O‘zbek adabiyotining zabardast vakillaridan biri G‘afur G‘ulom tasvir ko‘lami keng ijodkorlaridan edi. U ham she’riy, ham nasriy yo‘lda asarlar yaratib, badiiy adabiyotning rivojlanishiga o‘z hissasini qo‘shdi. Keyingi davr ijodkorlari adibning ijodidan bevosita ta’sirlanib, G‘afur G‘ulomning mahoratidan saboq oldilar. Ana shunday ijodkorlardan biri – Luqmon Bo‘rixon bo‘lib, uning asarlarida G‘afur G‘ulomning nasriy asarlaridagi obrazlar tasviri va talqinini kuzatish mumkin.

G‘afur G‘ulomning poetik uslubi, obraz yaratish mahorati keyingi davr ijodkorlariga ham o‘zining ijodiy ta’sirini ko‘rsatganligini alohida ta’kidlash mumkin. Adibning “Yodgor” qissasi bilan L.Bo‘rixonning “Jaziramadagi odamlar” romanidagi ayrim jihatlarni ko‘rib chiqish, tahlil qilish jarayoni ijodiy oziqlanish samarasi ekanligida dalolat beradi. Har ikkala asar yosh bo‘lsa-da hayotning turli

qiyinchiliklariga duch kelgan yigitlar - hikoyachi tilidan bayon etiladi. Ayniqsa, har ikki asarda ham ona obrazi alohida ahamiyatga ega. G'afur G'ulom "Yodgor" asarida umri mehnatda o'tgan, mehridaryo, sodda, bolalarini yakka o'zi tarbiyalayotgan onani tasvirlaydi. Asarning bosh qahramoni Jo'ra bo'lib, u olti farzandning uchinchi, dastlab o'ta o'jar, qiziquvchan va g'o'r yigit timsolida gavdalanadi. Uning onasi oltmish ikki yoshdan oshgan bo'lsa ham, farzandlar parvarishi, ro'zg'or yumushlaridan qo'li bo'shamagan, mehnatdan boshqa narsani bilmaydi deb aytish mumkin:

"Kampir o'z umrida o'nlab bola o'stirgan onalarga xos mehr-muhabbat bilan bolani bag'riga bosardi, oila sevgisi uning asl kasbiga aylanib ketgan. U har zamon, har zamon: - Bolam, kuch degani yo suyakdan, yo go'shtdan bo'lar ekan. Xudoyo shukur, meniki suyakdan ekan, go'shtdan bo'lganida edi, shu olti bolani o'stirish osonmidi, onang o'rgulsin, - deb qo'yardi. Men bu sodda gapdan hech nima anglamasdim".(1,16-b.) Bundan anglashiladiki, bu ayol butun umrini bolalarining tinch-farovon yashashiga bag'ishlagan inson. Barcha onalar kabi farzandi beboshlik qilib qo'ysa koyiydi. O'z tilidan "Onaning ko'ngli bolada, bolaning ko'ngli dalada" maqolini keltirish orqali o'zining g'amxo'r va e'tiborli ekanligini namoyon etadi:

"Kampir meni koyib ketdi:

- Tinib-tinchimaysan-da o'g'lim, sening bolajonliging tinkamni ham quritdi. Nega emadigan bolani onasidan ajratib olib kelasan, men endi bunga nima beraman, egaching tushmagur ham o'lguncha beparvo, bolaning qadrini bilmaydi. "Omon bo'lsang pisharsan, bu taptindan tusharsan", - ular ham yoshlikning tax-u kosasini yig'ishtirgandan keyin, zora bolaning qadriga yetsa, "onaning ko'ngli bolada, bolaning ko'ngli dalada" [1,17-bet].

Adib Jo'raning onasini oddiy ayol sifatida tasvirlasa-da, aslida, xatti-harakati va gap-so'zi orqali uning tabiatan kuchli ekanligiga urg'u beradi. Olti Bolani ham ota, ham ona sifatida tarbiyalagan ayol o'g'li ko'chadan chaqaloq ko'tarib kelib, "Bu mening bolam" deb turganida barcha onalarga xos ko'z yoshi qilib, oh-u nola chekadi:

"Axir, - dedi kampir, - men endi qanday qilaman? Yetti nomusimni yerga bukding, juvormak! Men seni kim ko'rganga maqtab, orqangdan ko'rpacha soldirib yurgan bo'lsam, ammaning qiziga sovchi yuborib unashtirib qo'ygan bo'lsam, sen juvormak oxir chog' uyimga onasining tayini yo'q Bolani ko'tarib kelsang. Men bu xo'rlikka qanday chidayman? Do'stim bor, dushmanim bor, mahalla-ko'y, guzarim bor, qarigan chog'imda kenjaginamning xotini menga pushtipanoh, qo'l-oyoq bo'larmikan, degan edim. Xudoyo, seni otangning arvohiga soldim" [1,19-bet]. Bolalarini, ayniqsa, kenja o'g'lini yer-u ko'kka ishonmaydi, ulardan umidlari katta. O'g'lining xolis xizmati onani biroz xafa qilib qo'yadi, ammo u bag'rikeng, chaqaloqqa dastlab zimdan, keyin esa oshkora tarzda mehr qo'yadi. Unga xuddi o'zining bolasidek mehribonlik qiladi:

"Avvalgi bir necha kun kampir bolaga unchalik mehribonlik ko'rsatmadi, ukalarimning sut stansiyasidan har kun keltiradigan sutini ham juda ishonchsizlik bilan berib yurdi. Lekin kundan-kun bolaga bo'lgan mehr-muhabbati oshib borganligi sezilar edi" [1,20-bet].

Garchi Jo‘raning onasi sodda ayol bo‘lsa ham, vaqti kelganida zukkoligini ko‘rsata oladi. Shu sababdan bo‘lsa kerak, u qayerda qanday so‘zlash kerakligini biladi. Masalan, Jo‘ra avval harbiy xizmatga boradi, keyin esa tibbiyot akademiyasida o‘qiydi, uning kelishini nafaqat onasi, balki ammasining qizi Saodat ham kutadi. Ammasi qizini unga uzatishga rozi bo‘lsa ham, Jo‘ra o‘qishni tugatish bahonasida to‘yni kechiktiradi. Onasi, Jo‘ra va Saodat oshni kim tayyorlashi to‘g‘risida bahslashib qolganlarida, onasi vaziyatdan foydalanib, piching qiladi:

“So‘z navbati menga kelib qoldi: - Oshni o‘zim qoyil qilaman-da, lekin shunda ham o‘tni birov yoqib berib tursa. - Oh, bolam, - dedi kampir, - to‘rt yildan beri masalluqli tayyor oshni pishira olmaysan-ku?..” [1, 64-bet] deya javob berib, ikkalasini ham qizartirib qo‘yadi.

Asarda ona obrazi har qanday sharoitda ham yaxshilikdan umid qiluvchi, o‘zi uchun tasalli topa oladigan inson sifatida tasvirlangan. Jumladan, “Yodgor” qissasida Jo‘ra harbiy xizmatga chaqirilganida, ona o‘g‘lidan omonat qolayotgan bola – Yodgor borligidan quvonadi va taskin topadi: “O‘rtoqlaring bilan yenginglar-u, yengilmanglar. Men o‘g‘lingning otini ehtiyot shartdan Yodgor qo‘ydim. Sendan qoladigan tuyoqqina. Yaxshi ham shu bola dunyoga kelib qolgan ekan, seni ko‘rgandek bo‘lib yuraman, hiding dimog‘imdan ketmaydi,-deb yig‘lar edi [1,24-bet].

Aslida, Yodgor – ramziy nom, poetik vosita. Uning hayoti va xatti-harakatini ko‘rsatish adibning bosh maqsadi ham emas. Asarda insoniy munosabatlar va qahramonlar ruhiy-ma’naviy olamini ko‘rsatishda, xarakterlar rivojini ta’minlashda bu vosita muhim rol o‘ynaydi. Qissaning boshida yozuvchi onaning xarakterini ochib berishga harakat qiladi. Bu o‘zbek ayoli – onalarining har qanday vaziyatda ham o‘z odamiylik burchlarini unutmasliklarini va insofli, adolatli farzandlar tarbiyasiga mana shunday onalar sababchi bo‘lishlarini ko‘rsatmoqchi bo‘ladi.

Luqmon Bo‘rixonning “Jaziramadagi odamlar” romanida ham hikoyachi qahramon-Samadning onasi soddadil, mehribon, mehnatkash, oilasiga vafodor, turmush o‘rtog‘iga itoatkor ayol sifatida tasvirlangan. Yozuvchi Samadning onasini mukammal, beqiyos ona sifatida tasvirlashga harakat qilmaydi. Uni bor holicha namoyon etadi.

Ayniqsa, bu jihatlar dialoglarda teran anglashiladi. Adabiyotshunos olim Islomjon Yoqubov yozganidek, “Luqmon Bo‘rixonning falsafiy-estetik konsepsiyasida insonni ijtimoiy voqelik, xalq hayoti, davr taraqqiyoti bilan bog‘liq holda tadqiq etish kuzatiladi. Yozuvchi qahramon xarakterini epik ko‘lamdorlikda, teran psixologizm asosida ijtimoiy muhit muammolari bilan uyg‘unlikda ifoda etadi. Ijtimoiy voqelik inson ma’naviy-ruhiy olami, fikrlash tarzini o‘zgartirayotgani millat psixologiyasi uchun xarakterli xususiyat ekanligi bois, adib hayotiy jarayonlarning o‘zinigina ko‘rsatish bilan cheklanmay, tafakkur darajasi o‘zgarishga yuz tutgan jamiyatning ruhiyatini, tobora teranlashib borayotgan xalq intellektual dunyosini tasvirlashga harakat qiladi” [2].

“O‘roqning onasi Xosiyat opaning turli vaziyatlardagi holati tasviri kishida kuchli qiziqish uyg‘otadi. Qishloqning soddagina ayoli farzandlarining baxti kulgan kunlari gulday ochilib, yasharib ketganligi, shaharcha shevada gapira boshlagani,

o'g'li halok bo'lgan kunlarda esidan ayrilganday bo'lib qolish holatlari juda ishonarli va ta'sirli ochib berilgan".

"Jaziramadagi odamlar" romanida Xosiyat xolaning o'g'li O'roq urushda halok bo'lgan bo'lsa ham, u o'g'lini tirik va jangdan qochib ketib, yashirinib yurganligiga, bir kun kelib, qaytib kelishiga ishonadi. Ungacha esa uning asosiy ovunchog'i va umidi nabirasi Baxtiyor bo'ladi.

Har ikkala asardagi yana bir o'xshashlik shundaki, Jo'raning "o'g'li" Yodgorning ulg'ayishiga ham, O'roqning o'g'li Baxtiyorning ham parvarishiga buvisi katta ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, G'afur G'ulom ham, Luqmon Bo'rixon ham o'z asarlarida o'z oilasi va farzandlarining baxti uchun har qanday to'siqlarni yengishga tayyor ona siymosini tasvirlaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

- 1.G'afur G'ulom. Yodgor // Qissa va hikoya. – T., Turon zamin, 2023, - 96 b.
- 2.Yoqubov I. Adib sog'ingan manzil-ma'volar. <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/luqmon-borixon-aldoqchi-tunlar.html>
- 3.Luqmon Bo'rixon. Jaziramadagi odamlar. – T., G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2005, - 336 b.
- 4.Yoqubov I. Adib sog'ingan manzil-ma'volar. [kh-davron.uz sayti](https://kh-davron.uz)
5. Yo'ldoshev Q. "Kinoyaga yo'g'rilgan umid//Luqmon Bo'rixon "Jaziramadagi odamlar"romaniga so'ngso'z. -T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2005. -336 b.

ADABIY SUHBATLARDA ADABIYOT NAFASI

**Hakimov Kamol Normuhammadovich
Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili
va adabiyoti universiteti "Jahon adabiyoti va qiyosiy
adabiyotshunoslik" kafedrasini o'qituvchisi
(kamolxakimov8511@gmail.com)**

Annotatsiya. Maqolada o'zbek adabiyotining bugungi holati, hozirgi adabiy jarayon va uning taraqqiyot yo'li, adabiyot nazariyasi, adabiyot tarixiga doir ba'zi mulohazalar bayon etiladi. Shuningdek, munaqqid Umarali Normatovning adabiy suhbatlar jarayonida o'zbek va jahon adabiyoti xususidagi fikrlari ham aks etadi. Maqolada Xudoyberdi To'xtaboyev, Omon Matjon, Shukur Xolmirzayev va boshqa adiblarning ijodiy yo'llariga U.Normatov va boshqa

MUNDARIJA

OBITJON KARIMOV.....	3
БАҲОДИР РАҲМОНОВ, ЗАМИРА РАҲМОНОВА.....	8
ФАЙЗУЛЛОЕВ БАХТИЁР БОБОЖОНОВИЧ.....	14
NASIROV AZIMIDIN NORMAMATOVICH.....	22
АХМЕДОВА ШОИРА НЕМАТОВНА.....	26
XALILOVA DILBAR JALILOVNA.....	33
SULTONQULOVA FERUZA BOBONAZAROVNA.....	36
SAYYORA ZAİTOVNA RAİMOVA	40
MOXİRA SADULLAYEVA.....	45
ТУРДИБОЕВ ТОҲИР ҲАСАНОВИЧ.....	50
ЖАРАСБАЕВ НҲРКЕЛДИ АБДУРАШИД ҰЛЫ.....	55
БАЙЗАКОВ ЖАНДОС АБДАЗИМОВИЧ.....	58
QOBİLOV USMON URALOVİCH.....	63
CHO‘LIYEVA NİLUFAR A‘ZAM QIZI.....	66
YORBULOVA DİLDORA SHOKİR QIZI.....	70
TOSHBOYEVA DİLOROM KAMOL QIZI.....	74
BOZORBOYEV NODİRBEK YANGİBOY O‘G‘Lİ.....	79
JOVLIYEVA YULDUZ ABDIVASI QIZI.....	85
RO'ZIMURODOVA NORBIBI CHORİXO'JAYEVNA.....	89
МҲЙДИНОВА АРОФАТОЙ ҲРИНОВНА, ТУРҲУНПҲЛАТОВ ДИЁРБЕК РҲЗМАМАТ ҲҲЛИ.....	98
ОРАЗАЛИЕВА АЙДАНА НУРЛАН ҚЫЗЫ.....	102
HAMİDOVA DİLOROM,	108
NAKİMOV KAMOL NORMUHAMMADOVİCH.....	111
ALİMBOYEVA SEVİNCH ABDUMANNOP QIZI.....	117
ALİMBOYEVA SEVİNCH ABDUMANNOP QIZI.....	121
QODİRJONOVA IQBOLA VAHODİR QIZI.....	124
XO‘JANOVA NASİBA CHORİYEVA.....	129
АБДУРАХМАНОВА АСЕМ ЕРҲАЛИ ҚЫЗЫ.....	133
АБДУРАХМАНОВА АСЕМ ЕРҲАЛИ ҚЫЗЫ.....	140
ABDUVAİTOV ELDORBЕК FARXOD O‘G‘Lİ.....	143
ABDULLAYEVA SOJİDA XOLMUMİNOVNA.....	147
RO'ZMATOVA SABRİNA ASHURMATOVNA.....	151
RAHİMBERDIYEVA DILFUZA SHUHRATJON QIZI.....	154
IBROXİMOV NODİRBEK MAHMUDJON O‘G‘Lİ.....	158
KARİMOVA SOHİBA VAHODİROVNA.....	163
KARİMOVA NAFISA.....	168
ZİLOLA ESHANOVA,.....	173
БАЙКАБИЛОВ УСЕРБАЙ АЛИМХАНОВИЧ.....	178
XALILOVA DILBAR JALILOVNA.....	183
МУШТАРИЙ МАМАЖОНОВА	188
ИСКАНДАР МАДҲОЗИЕВ, ОЙБЕК КУЧКАРОВ.....	193